

De «l’Acadie qui n’a jamais été faite» au «territoire traditionnel non cédé»*

par

Jacques VANDERLINDEN^{†**}

MYTHE (av. 1865). Pure construction de l’esprit, invention sans rapport avec la réalité. FAM. Affabulation. FAM. Chose si exceptionnelle qu’elle paraît être un produit de l’imagination pure (Dictionnaire Le Robert).

MOTS-CLÉS. — Acadie française; Canada; Colonisation; Civilisation.

RÉSUMÉ. — Le processus de colonisation de l’Acadie française, tel qu’il a été présenté par moi en 1997 (*Bulletin des Séances*, 43-4) sous le titre «Une colonisation atypique? La France en Acadie au 17^e siècle», doit être précisé à la lumière d’un travail ultérieur ayant fait l’objet d’une interdiction gouvernementale de publication et de réflexions portant sur la nature de la colonisation — «civilisatrice» — au Canada aux XIX^e et XX^e siècles.

KEYWORDS. — French Acadia; Canada; Colonization; Civilization.

SUMMARY. — *Are French Acadia and Today’s Canadian Colonies in the True Sense of the Word?* — The process of colonization in French Acadia, as presented by me in 1997 (*Bulletin des Séances*, 43-4) under the title “Une colonisation atypique? La France en Acadie au 17^e siècle”, should be understood in the light of a subsequent text which was subject to a governmental gag order and in the light of reflections upon the nature of the “civilizing” colonization in Canada during the 19th and 20th centuries.

L’Acadie n’a jamais été «faite» dans le chef de la France

Lorsque je me suis aventuré, pour la première fois, à essayer de dresser un bilan global [1]^{***} dans le champ de l’histoire du droit de ce qu’il était alors convenu d’appeler l’Acadie française, j’ai proposé de considérer celle-ci comme une «colonisation atypique»; c’était le 9 décembre 1997, à une séance de la Classe de l’Académie royale des Sciences d’Outre-Mer qui était encore celle des sciences «morales et politiques» [2].

* Communication présentée à la séance de la Classe des Sciences humaines tenue le 14 mai 2019. Texte reçu le 22 décembre 2019, soumis à *peer-review*. Version définitive reçue le 25 mai 2020.

** Membre de l’Académie, décédé le 22 janvier 2021.

*** Les chiffres entre crochets [] renvoient aux notes et références, p. 146.

Il ne m'est même pas venu à l'esprit de lui assigner une quelconque limite chronologique. Je le fais aujourd'hui en choisissant d'en proposer une qui me paraît évidente, sous bénéfice d'inventaire, celle de la présence française en Amérique du Nord entre 1604 et 1713.

Ce faisant, je choisisais délibérément d'ignorer certains faits historiques qui m'apparaissaient sans prolongement significatif. Ainsi:

- Une première mention indirecte de la France par le connétable Anne de Montmorency (1493-1567) «dans les terres inhabitées [3], même découvertes, où quiconque peut aller»;
- La commission de François I^{er} à Jean-François de La Rocque de Roberval (1500-1560), vice-roi du Canada et courtisan de ce souverain, qui prévoit que les Amérindiens devront «[être mis] en notre pouvoir par voye d'amitié ou amyables compositions, si faire se peulx que par la force d'armes, main forte et toutes autres voyes d'hostilité» [4].

Dans ces deux exemples, il n'est pas question de la colonisation. En effet, si j'en crois toujours le dictionnaire Le Robert, il s'agirait, si tel était le cas, des définitions suivantes:

1. [...] fait de peupler de colons; de transformer en colonie.
2. Mise en valeur, exploitation des pays devenus colonies.

Il ne semble pas qu'il s'agisse là du phénomène observable en Amérique du Nord à partir de 1604. Ou, du moins, n'en demeure-t-il qu'au stade de la chimère, à l'ébauche d'une aventure conduisant peut-être, un jour, à une colonie. Mais reprenons le cours de l'histoire...

PREMIERS CONTACTS INFRUCTUEUX

En 1604, parties de France quelques semaines plus tôt, environ quatre-vingts personnes, conduites par Pierre Dugua de Monts [5], débarquent et s'installent à l'embouchure d'une rivière côtière nommée Sainte-Croix au fond de la baie dite «française». Le premier objectif de Dugua est d'y exploiter un commerce de fourrures dont Henri IV lui a concédé le monopole pour couvrir ses frais. Il s'agirait donc d'une intervention officielle tendant à encourager une aventure commerciale dont le risque financier de départ serait ainsi couvert.

Le roi a également nommé Dugua — à ce moment nous entrons entièrement dans le mythe — «Lieutenant général du pays, côtes et confins de l'Acadie» avec pour mission de «conquérir ces terres et convertir les Indiens au christianisme». L'aspect économique se trouve ainsi complété d'une double mission, à la fois politique — la conquête — et culturelle — la conversion à une religion nouvelle pour les autochtones, le christianisme, dont il n'est pas précisé s'il sera réformé ou romain. Cette dernière tâche est confiée à un membre du clergé séculier faisant partie du premier contingent de Français arrivé dans le pays, Jessé Fléché [6].

Que celui-ci, qui ne parle ni ne comprend aucune langue amérindienne, échoue dans sa mission n'a rien d'étonnant, même si l'intéressé peut imaginer un instant le contraire, mais ne sommes-nous pas au royaume du mythe? Cette évangélisation de la population locale ne commencera effectivement qu'en 1611 avec l'arrivée des premiers missionnaires jésuites.

Le premier hiver passé sur place est fatal à près de la moitié des colons. Les survivants décident de traverser la baie dès 1605 pour s'installer sur la rive sud, en un lieu d'emblée plus attirant auquel ils donnent le nom de Port-Royal. Leurs espérances, auxquelles s'ajoutent celles d'une cinquantaine de nouveaux arrivants, se concrétisent sous la forme des premiers défrichements et cultures, avant qu'ils regagnent la France en 1607, lorsque les droits de traite consentis par la Couronne à de Monts sont révoqués par celle-ci. Seuls s'obstinent quelques entêtés, dont Jean de Biencourt de Poutrincourt et de Saint-Just qui obtient en 1610 une concession à Port-Royal et y réunit, cette année et la suivante, une modeste centaine de personnes parmi lesquelles figurent sa femme et son fils, les La Tour, père et fils, trois religieux — dont deux jésuites, qui reprennent la tâche d'évangélisation à partir de 1611 sur des bases plus orthodoxes que Fléché — et un apothicaire, le tout complété d'un lot d'artisans et de colons.

Tels sont et — pourrait-on écrire — resteront pendant le premier siècle de leur histoire — le seul qui nous intéresse vraiment — les quelques premiers émigrants (ils dépassent rarement la centaine de personnes) qui deviendront, au fil des ans, les «Acadiens».

Ils se répartissent en quatre ensembles:

- La petite noblesse: elle apparaît le plus souvent à l'initiative dans les «aventures» («entreprise dont l'issue est incertaine», au sens 4 du Grand Robert de la Langue française, en ligne) ayant pour point de départ la France au début du XVII^e siècle. Elle est encouragée en ce sens par des considérations diverses, propres à l'individu, dont relèvent, entre autres et par exemple, l'appartenance à une religion minoritaire, le statut de cadet de famille, le tempérament «aventureux» ou la solidarité familiale.
- Le membre du clergé: sa présence ne peut surprendre dans la mesure où l'évangélisation constituait un engagement public en faveur de la religion. Se rencontraient aussi quelques rares personnalités féminines particulièrement «bien en cour», comme Madame de Guercheville [7]. Son influence est certes quantitativement limitée, mais parfois décisive pour la réussite de certaines «aventures» de cette espèce.
- L'artisan: dès qu'il est question, à l'occasion d'un mouvement de population, de bâtir ou de recouvrir, la présence de l'artisan s'impose, particulièrement dans les domaines de la charpenterie et de la menuiserie. Et davantage encore lors de l'édification de mécanismes spécialisés relevant de l'hydraulique. Tel est le cas lorsque le cultivateur installé sur les rives de la Baie française envisage de tirer le meilleur parti des marées exceptionnelles qui sont celles de

l'endroit. Ainsi naît et se développe la technique de l'aboiteau caractéristique du paysage agricole acadien.

- Le laboureur («VX OU POÉT. Agriculteur, cultivateur, paysan», selon le Grand Robert): il constitue rapidement le gros du contingent des émigrés de France. Celle-ci est en effet, à l'époque, une terre «bien pleine» sur laquelle la condition paysanne ne cesse de se dégrader et d'où l'exil offre une porte de sortie tentante, même au prix d'une «aventure» maritime dont on ne peut dire qu'elle soit dépourvue d'aléas.

PREMIERS CONFLITS EXTÉRIEURS ET RÉALISATIONS

Le premier quart du XVII^e siècle ne s'écoule pas sans que l'activité de ces quelques candidats originaires de France échappe à l'attention des représentants de la Compagnie de la Virginie (*Virginia Company*) implantée dans la région et rivale potentielle des intérêts français. Sous le couvert de la Couronne d'Angleterre, la Compagnie charge, en 1613, son «amiral», Samuel Argall [8], de procéder au «nettoyage» des établissements français de la région. Aussitôt dit, aussitôt fait et le roi d'Angleterre en profite pour s'installer une première fois dans les environs et pour en structurer une partie sous le nom de *Nova Scotia* dès 1621. L'Acadie ne renaîtra de ses cendres qu'en 1632 par l'effet du traité de Saint-Germain-en-Laye.

Le premier mouvement substantiel de colonisation émanant de France dans la région s'amorce pendant la même année, à l'initiative du gouverneur local, nommé par Richelieu, Isaac de Razilly [9], qui a élaboré, à l'intention du prélat, un véritable programme à cette fin. Il affrète trois navires et, en plus des marins et des soldats, recrute des journaliers et des artisans, complétés par douze à quinze familles de colons au sens propre du terme. Il est question, en tout, de «300 hommes d'élite», sans compter six capucins et un certain nombre de gentilshommes, qui forment l'expédition.

Razilly choisit La Hève (dite aussi La Have), petit port situé sur la côte méridionale de l'actuelle Nouvelle-Écosse, pour y établir son quartier général et la capitale de la nouvelle Acadie. Sur l'emplacement du village actuel de Riverport, Razilly construit une «habitation» composée de sa propre maison, d'un magasin et du fort Sainte-Marie-de-Grâce. On élève dans les environs une chapelle pour les capucins et d'autres bâtiments à l'intention des familles et des ouvriers célibataires. C'est à La Hève également que les capucins ouvrent le premier pensionnat de la Nouvelle-France, destiné aux colons et plus particulièrement aux Indiens. En pleine entreprise, Razilly meurt en 1636.

Son cousin Charles de Menou d'Aulnay [10], arrivé en Acadie en 1632 et devenu l'un de ses plus proches collaborateurs, en est nommé gouverneur par Louis XIII pour le remplacer. Simultanément, Richelieu nomme Charles de Saint-Étienne de La Tour aux mêmes fonctions sur les mêmes lieux. Menou d'Aulnay et lui sont rapidement empêtrés dans une véritable guerre de succession qui va durer une vingtaine d'années.

LE TEMPS DÉSORDONNÉ DES «SEIGNEURS» RIVAUX

Dans un premier temps, Menou d'Aulnay revient à Port-Royal (détruit, on s'en souvient, par Argall en 1613), qu'il reconstruit pour y poursuivre les efforts de colonisation de son prédécesseur. Il y installe notamment des familles avec femmes et enfants. Au vu de leurs noms, elles constitueraient l'un des noyaux de départ du peuple acadien. Les réalisations d'Aulnay montrent de fortes qualités d'intelligence et d'énergie. Tandis que ses concurrents s'occupent presque exclusivement de commerce, il a l'ambition d'établir une colonie durable et comprend que le seul moyen d'y parvenir est de fixer des familles et de leur donner les moyens de subsister sur place, par la culture de la terre, la pêche, voire l'industrie. Ainsi, malgré un climat de rivalité interfamiliale aiguë, la modeste colonie qu'il laisse en Acadie sera bien enracinée et assez vivace pour résister à l'influence anglo-écossaise et aux années d'abandon par la France qui suivent.

À ce moment, les habitants seront, tous sexes, enfants, femmes et hommes confondus, au nombre de quatre cent quarante dans la région. Au total, ils seront mille quatre cent quatre-vingt-huit en 1698, lorsque approche la fin de l'Acadie française et son passage définitif sous le pouvoir de l'Angleterre et bientôt sous les étiquettes précises des provinces de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. Toutefois, il convient de remarquer que, pendant le dernier quart de siècle de la présence française en Acadie, seuls soixante et un hommes (presque tous célibataires) et cinq femmes s'installent dans le pays. L'instabilité de la situation internationale est en effet jugée défavorable à d'éventuelles migrations par les autorités de Paris.

LA CONJONCTURE INTERNATIONALE

En outre, la conjoncture internationale ne se présente pas en Acadie sous ses aspects les plus paisibles et propices à un développement harmonieux de l'espace territorial ainsi nommé. Celui-ci se situe en effet dans un «monde» plus vaste, celui de l'affrontement entre deux «puissances» à vocation de domination universelle, l'Angleterre et la France.

En premier lieu, l'une ou l'autre partie de la région en cause, sans qu'il soit nécessairement fait référence à son ensemble sous un nom identique la désignant, est confiée à l'un ou l'autre personnage ou institution pour des raisons dont la justification n'est pas nécessairement claire. Puis s'ajoute la vingtaine d'années de guerre civile opposant les Aulnay aux La Tour, au terme desquelles intervient Emmanuel Le Borgne. La France en tant qu'État ne reviendra à l'avant-plan institutionnel que tardivement à partir de 1670 après le traité de Breda de 1667, lorsque débute la dernière période, plus ou moins organisée, celle-là, de quarante-trois ans de pouvoir français en Acadie; elle ne sera très brièvement interrompue dans les faits que par des interventions militaires anglaises en 1680 et 1690, avant de devenir définitivement britannique en 1710.

Au début de cette période, que l'un des derniers gouverneurs ait pu écrire à l'intention de Colbert au sujet de l'Acadie que «peu de moyens connus jusques icy[...] puisse [*sic*] servir à l[a] rendre bon[ne]» n'a donc rien qui doive surprendre. La pénétration de l'influence de la France dans l'espace acadien ne se fait toutefois que cahin-caha à partir de 1670, lorsque débute, pour une trentaine d'années, ce qu'on peut appeler...

LE TEMPS PLUS OU MOINS ORGANISÉ DES DERNIERS GOUVERNEURS FRANÇAIS [11]

Indépendamment des trois trop brèves années du gouvernorat de Razilly entre 1632 et 1635, les quelque trente ans des derniers gouverneurs français constituent sans doute la seule période pendant laquelle l'Acadie pourrait donner l'illusion d'avoir été effectivement «gouvernée» et «colonisée» par la France. Voyons ce qu'il en est.

Le premier porteur du titre de gouverneur, Hector d'Andigné de Grandfontaine (1670-1673), doit patienter entre la signature du traité de Breda (1667), restituant juridiquement l'Acadie à la France, et sa prise effective de fonction (1670), suite à un refus d'évacuation que lui impose son prédécesseur anglais sur le terrain. Devant l'insistance de Paris, Andigné doit, en outre, s'installer à Jemseg et non à Port-Royal. Enfin, il lui est rappelé qu'il ne doit intervenir que sur instruction des autorités du Canada, ce qui réduit sa capacité d'initiative, déjà limitée par sa soumission de principe au ministre à Paris. Cette première réaffirmation d'un retour sur place de la France ne débute donc pas sous les meilleurs auspices.

La bonne entente d'Andigné avec l'intendant du Canada lui permet néanmoins d'effacer, dans la mesure du possible, les conséquences catastrophiques de la longue période de guerre civile précédant sa nomination. Parallèlement, toutefois, Pentagouët, trop exposé et avec peu de terres arables, est abandonné par ses habitants qui migrent à Port-Royal et Beaubassin (Chignectou).

Le gouvernorat de son successeur, Jacques de Chambly (1673-1677), débute aussi mal, lorsqu'à l'été 1674, il est fait prisonnier et envoyé à Boston par un corsaire néerlandais. Une fois la rançon payée, il ne revient pas en Acadie. Son successeur, Joybert de Soulanges et de Marson (1677-1678), nommé seulement administrateur, meurt dans l'année de son accession à ses fonctions, tandis que Leneuf de La Vallière et de Beaubassin (1678-1684), nommé en qualité de commandant en 1678, puis de gouverneur en 1683, n'exercera ces dernières fonctions qu'un an à Port-Royal même. Sa seigneurie personnelle de Beaubassin lui convient à l'évidence mieux en tant que lieu de séjour et de «non-exercice» des pouvoirs dont il est nominalement titulaire.

François-Marie Perrot (1684-1687), bien connu des historiens pour ses abus de toute espèce, conduisant surtout à son profit personnel, est en conflit constant avec le gouverneur général du Canada, Frontenac, lorsqu'il devient enfin, en 1684, gouverneur de l'Acadie pour en être démis dès 1687.

Louis-Alexandre des Friches de Menneval (1687-1691) est un protégé du marquis de Chevre [12], riche et influent capitaliste local, ce qui suffit à le transformer de lieutenant d'une compagnie militaire en gouverneur de l'Acadie le 1^{er} mars 1687. Il procède immédiatement à un état des lieux pessimiste, qu'il complète par un mémoire adressé au ministre de la Marine. Y apparaissent quelques constats éclairants: «la vie coûte cher, on manque de farine et d'ouvriers; quelques-uns des soldats, vieux et infirmes, n'ont aucune utilité; la recrue de l'année précédente a reçu de mauvais fusils et celle de 1688 n'en possède que 19 pour 30 soldats, de sorte que la moitié demeure sans armes; le chirurgien est un ivrogne et la cour a négligé de prévoir des fonds pour le payer; il faudrait un hôpital et des médicaments; sa propre gratification n'a pas été renouvelée...». Sa conclusion: il préférerait cent fois coucher trois ans à la Bastille que rester une seule semaine sur place! Son vœu fut en partie exaucé lorsque, fait prisonnier par une expédition militaire du Massachusetts sans grande résistance de sa part au printemps 1690, il réussit, après une brève captivité du fait des Anglais, à regagner la France en avril 1691.

Robinau de Villebon (1691-1700) est nommé, dès le 7 avril 1691, «commandant en Acadie», poste qu'il occupera jusqu'à sa mort, dans la province, le 5 juillet 1700, après un bail exceptionnel par rapport à ses prédécesseurs. Mais sa tâche semble avoir été essentiellement militaire: «Proffiter de la bonne volonté des Canibats pour le service de Sa Majesté, de leur haine pour les Anglais, et de la proximité des lieux de la Nouvelle-Angleterre pour les employer à faire une forte et continuelle guerre ausdudits Anglais et en mesme temps une diversion pour mettre le Canada à couvert de leurs entreprises». Ceci, dès la fin formelle des hostilités avec l'Angleterre résultant du traité de Ryswick de 1697.

Monbeton de Brouillan (1701-1705) est gouverneur de Plaisance depuis 1699, lorsqu'il est nommé commandant de l'Acadie en mars 1701 et gouverneur en 1702, après avoir insisté auprès des autorités provinciales pour obtenir cette nomination. Ses premiers contacts — comme c'est le cas fréquemment pour les responsables fraîchement nommés avec leurs nouveaux administrés — ne sont guère favorables: «ce sont de vrais républicains», écrit-il à leur sujet. Il n'en entreprend pas moins de développer le potentiel maritime de la province tout en faisant face à diverses expéditions navales anglaises dirigées contre l'Acadie, le plus souvent en représailles d'actions semblables visant les rivages de la Nouvelle-Angleterre.

Parallèlement, les oppositions habituelles à l'égard des représentants du pouvoir central, caractéristiques de l'état d'esprit particulariste des populations locales, ne manquent jamais d'éveiller un écho à Versailles. Elles imposent à Monbeton de Brouillan, en raison de leur nombre et gravité, combinés avec de sérieux soucis personnels de santé, une présence personnelle dans la capitale du royaume, comme à Versailles. C'est au cours de l'un de ces voyages qu'il succombe en septembre 1705, laissant toutefois son empreinte sur le développement des pêcheries et de l'industrie du bois dans le cadre particulier de la construction navale.

Après un passage à la tête de la colonie de Plaisance, Daniel d'Auger de Subercase lui succède en avril 1706 et trouve une Acadie en piteux état dans laquelle les troupes anglaises débarquent en force. Repoussés grâce au soutien d'un modeste renfort envoyé de Québec et d'Abénaquis commandés par un membre de la famille de Saint-Castin, les Britanniques reviennent à la charge, alignant cette fois plus de deux mille hommes et une flotte légèrement renforcée; ils sont à nouveau repoussés. Mais le temps joue contre les Français, privés de soutien, voire d'intérêt, de la part de leur métropole, tandis que le gouvernement de Londres et ses colonies augmentent les effectifs et les moyens qu'ils alignent devant Port-Royal au début d'octobre 1710. Les premiers engagements, défavorables aux assiégés, convainquent Auger de Subercase d'arrêter les frais et d'accepter une capitulation avec les honneurs de la guerre le 13 octobre 1710. Dans les faits, l'Acadie française a vécu.

Le bilan de cette aventure, commencée un peu plus d'un siècle plus tôt, paraît sans doute peu glorieux à certains thuriféraires [13] de l'Acadie française. Qu'il soit seulement permis à un ancien récipiendaire du Prix France-Acadie pour les sciences humaines (1999) de le partager.

MAIS QU'EN EST-IL DES AMÉRINDIENS?

La région dont question jusqu'à présent n'était pas inoccupée lorsque les premiers Européens y débarquent. Une population amérindienne, connue généralement sous un nom à l'orthographe variable, les Mi'kmaq [14], y est installée de longue date. Elle regroupe une dizaine de «bandes» [15] dont les territoires réunis séparent les rivages situés au sud de la Baie française dans l'actuelle Nouvelle-Écosse de ceux s'étendant jusqu'au nord de la Baie des Chaleurs au sud de la Gaspésie. Chaque «bande» est identifiée par un nom et occupe un espace relativement bien défini, au sein de la «Mi'kma'kie».

Par contre, des informations suffisamment détaillées semblent manquer au sujet de la manière dont cette population définit d'éventuelles limites précises de son patrimoine foncier ou de celui de certains de ses membres. Société mobile dans l'espace par excellence, en constante migration au gré des saisons et des ressources qu'offre chacune d'elles, l'unité familiale, constitutive de la bande, déplace son habitat, le «wigwam», au rythme des saisons et selon certains paramètres qui lui sont propres ou au gré des circonstances sans se rattacher à un patrimoine foncier identifié.

L'ensemble de l'espace occupé par la bande est «évidemment» inscrit dans son cadre «naturel» de vie sans qu'il soit besoin, voire possible, d'être plus précis. Les Mi'kmaq ne disposant d'aucune langue commune avec les nouveaux arrivants débarquant d'Europe, on imagine aisément le caractère rudimentaire de leur niveau de communication avec ceux-ci.

Nous en arrivons ainsi au cœur de notre problème.

D'abord, numériquement, les candidats à une éventuelle domination, les Mi'kmaq en l'occurrence, représentent un effectif global estimé aux alentours de dix mille à quatre mille cinq cents personnes en 1500, de trois mille en 1600 et de deux mille en 1700, lorsque cesse d'exister l'Acadie française. Ensuite, ils entament une remontée progressive qui frappe surtout par son évolution positive à partir du XVIII^e siècle. Le véritable effondrement antérieur, immédiatement apparent sur le plan démographique, semble pouvoir être attribué à trois facteurs qui se combinent: les maladies infectieuses importées par les Européens (notamment la variole, contre laquelle les populations locales n'étaient pas immunisées), les conflits armés contre les Anglais et l'alcoolisme.

Ces chiffres, qui ne sont que des estimations — soulignons-le —, contrastent néanmoins fortement pendant quelques années avec ceux de la très faible population immigrée de France. Les données y relatives se présentent en ordre dispersé, ce qui n'empêche pas, faute de sources fiables, de laisser l'observateur perplexe à certains moments. Les premiers, relativement bien connus, de ces émigrants sont les quelque quatre-vingts qui débarquent à la rivière Sainte-Croix en 1604 sous la conduite de Pierre Dugua de Monts. La moitié à peu près meurt de maladie pendant l'hiver qui suit; les survivants regagnent la France au printemps.

Il faut attendre un quart de siècle pour que trois cents hommes arrivent en 1630 et quarante à cinquante familles en 1650. Les deux groupes contribueront entre autres au peuplement progressif de la région par échelonnement le long des rivages de la Baie française à partir de 1670. Comme indiqué plus haut, de quatre cent quarante habitants en 1671, on passe à mille quatre cent quatre-vingt-huit en 1698, à l'approche du terme de la période française. À ce moment, le nombre des expatriés ne semble pas encore rejoindre celui des autochtones, mais surtout leur répartition sur la surface de ce qu'on pourrait appeler l'espace acadien est complètement différente sur base de leur mode de vie et de leur activité économique. En outre, dans cette évolution, ce n'est pas tant l'émigration de France (officiellement découragée) qui semble en cause, mais plutôt une vitalité tout à fait remarquable de la population immigrée.

Durant cette période, en ce qui concerne les rapports entre autochtones et immigrants, on ne constate pendant longtemps que l'existence occasionnelle de contacts spontanés entre personnes de sexes différents, membres de l'une ou l'autre communauté, qui choisissent d'unir leurs destinées individuelles et entrent activement par ce fait même dans un nouveau monde... pour le pire ou le meilleur selon leur mauvaise ou bonne fortune. Ils seront cependant exceptionnels au fil du temps.

Ce sera le cas, par exemple, des premiers mariages entre Mi'kmaq et immigrants, plutôt mal que bien documentés, sauf quand ils impliquent des personnalités. Ainsi du premier mariage de Charles de Saint-Étienne de La Tour qui épouse devant l'Église en 1626, à l'âge de trente-trois ans et après seize ans passés en Amérique du Nord, une «jeune Mi'kmaque», qui lui donnera trois filles dont deux

deviendront religieuses et la troisième, Jeanne, épousera Martin d'Aprendestiguy, entrant par là même dans la petite noblesse locale.

Sur le plan économique, la compétition pour les ressources locales entre Amérindiens et Européens semble être relativement limitée. Lorsque les premiers «découvreurs» de l'Acadie en abordent le territoire, celui-ci ne leur offre guère de ressources naturelles susceptibles d'exploitation économique au-delà de leur subsistance individuelle ou familiale, si l'on excepte les ressources de la chasse et de la pêche à la morue, qui supposent des compétences particulières dans leur exploitation à tous les niveaux. Un rapport officiel est explicite sur ce point. En 1688, Louis-Alexandre des Friches de Menneval, gouverneur de l'Acadie, écrit ceci au secrétaire d'État à la marine, Colbert de Seignelay:

[...] ce pays est si peu fait qu'on peut dire qu'il ne l'est point du tout, qu'il manque presque généralement de toutes choses et qu'excepté la pesche de la morue il y a peu de moyens connus jusques icy qui puisse [*sic*] servir à le rendre bon (Méneval au Ministre, 10 septembre 1688) [16].

Il faut attendre les siècles ultérieurs pour que soit envisagée progressivement une exploitation régulière par les immigrants d'origines diverses d'un couvert forestier qui occupe encore aujourd'hui près de 83 % de la province du Nouveau-Brunswick.

Au début de leur histoire commune, sans dépasser la première décennie du XVIII^e siècle, les populations immigrées et autochtones vivent donc dans des environnements culturels et économiques le plus souvent différents. Dans ce pays, qui est le leur depuis des générations, les autochtones observent un rythme saisonnier, organisant leurs déplacements entre l'arête dorsale de la région en hiver et les rivages de la baie de Fundy au printemps et en été. Leur économie y est clairement de subsistance, faisant appel à la chasse (y compris celle du gros gibier), la cueillette et la pêche. La seule transformation notable au cours du premier siècle de leur fréquentation des Français est le développement rapide de la traite des fourrures dans laquelle ils font, depuis longtemps, mieux que se défendre.

L'ensemble de cette activité économique se déroule parallèlement, voire complémentirement, à celle d'un certain nombre de «spécialistes» français de la traite des fourrures, mais elle est surtout celle des véritables «colons» immigrants de France dont le principal souci est le développement de leurs activités agricoles de subsistance traditionnelle dans un cadre juridique importé, pour un certain nombre d'entre eux, de l'ouest de la France [17]. Ils tirent principalement parti de leur environnement naturel en développant la technique des aboiteaux qui leur permet d'exploiter de manière exceptionnelle les flux de la marée caractérisant la Baie française [18].

Un aspect culturel revêt enfin une importance particulière dans mon propos: celui de la religion. L'entreprise française en terre acadienne est d'emblée résolument catholique et évangéliste. Resterait alors à déterminer dans quelle

mesure s'est opéré un véritable syncrétisme entre les convictions importées d'Europe et l'héritage spirituel amérindien. La réponse à cette question échappe à mon propos et, en outre, à mes compétences. Une chose semble claire: face aux Britanniques, en terre acadienne, le passage à une forme particulière de religiosité oriente le choix des Mi'kmaq en faveur des Français sur le plan du combat politique et militaire. Encore que des exemples existent où l'intérêt propre des autochtones l'emporte sur les considérations d'alliance stratégique face aux Britanniques [19].

Enfin, il est essentiel d'insister sur un point. Le Mi'kmaq ne peut même pas imaginer une seconde que l'espace physique où il vit puisse être aliéné aussi peu que ce soit au bénéfice de quiconque. Cette aliénation ne pourrait particulièrement pas s'effectuer à travers cet acte solennel qu'affectionne le juriste européen: le traité. Toute ombre d'un indice de pareil abandon, que les Français, d'abord, les Anglais, voire les Écossais, ensuite, puissent envisager dans son chef, appartiendrait, à supposer que l'Amérindien pense comme nous, à ce que j'ai appelé jusqu'à présent dans ce texte le domaine du mythe. S'y référer serait pratiquer ce que j'ai appelé, précédemment et ailleurs [20], un «analocalisme», démarche situant dans l'espace un équivalent de l'anachronisme dans le temps.

Une interdiction administrative en négation du mythe

Le constat proposé en conclusion de ma présentation à l'Académie en 1997 est lu par quelques collègues locaux, dont l'un, avec lequel je m'entends particulièrement bien, Wade MacLauchlan. Très sympathique, il enseigne alors à la faculté de droit de l'Université du Nouveau-Brunswick et est en passe de devenir recteur de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, avant de poursuivre une brillante carrière politique. Lui et ses collègues me convainquent de préparer une version plus élaborée de ce texte qui serait plus largement diffusée au niveau local par leurs soins dans le courant de 1998. Malgré mon agenda chargé, les rapports d'amitié qui nous unissent m'encouragent à accepter leur proposition et à porter mon texte publié de vingt pages imprimées accompagnées de trois pages de notes à quarante et une pages imprimées suivies de huit pages de notes, soit le double environ de ma présentation à l'Académie. Je le dépose dans les mains de Wade MacLauchlan.

Les jours passent, avant que je m'informe du sort réservé à ce texte auprès de ceux qui en avaient suggéré l'écriture. J'apprends indirectement que celui-ci a fait rapidement l'objet d'une mesure en limitant la diffusion au niveau de la province du Nouveau-Brunswick. Mesure connue sous le nom de «gag order (also known as a gagging order or suppression order, an order, typically a legal order by a court or government, restricting information or commenting made public or passed onto any unauthorized third party)». Je me fais expliquer par mes amis le sens de ces mots au cœur desquels se trouve l'un des sens du mot *gag*

(en l'occurrence «bâillon» en français). Je pense immédiatement à ce vers d'Hugo: «Si l'on met un bâillon à la bouche qui parle, la parole se change en lumière, et l'on ne bâillonne pas la lumière» (V. Hugo, *Les Châtiments*, préface à l'édition de 1853). Sans autre justification, le texte visé est soustrait à toute consultation, y compris par moi. J'en sauve heureusement deux exemplaires photocopiés.

Avec l'écoulement du temps et en y réfléchissant aujourd'hui (j'écris en décembre 2019), je ne puis voir qu'une explication à cette décision administrative: sa portée politique. En effet, jamais n'a eu lieu de cession quelconque de la part des Mi'kmaq, par «traités» conclus entre eux directement au bénéfice du gouvernement français ou indirectement, par ricochet, au bénéfice du pouvoir britannique. Certains documents existent certes, qui sont inclus, valablement ou non, dans la catégorie des «traités» dans l'une ou l'autre collection, mais ils se contentent le plus souvent de régler des points spécifiques relatifs à des avantages particuliers divers, consentis réciproquement ou non, entre parties sans que soit jamais (ou exceptionnellement) abordé clairement le statut de tout ou partie des espaces territoriaux en cause [21].

De ce qui précède et compte tenu de 1) la très faible densité du peuplement de l'Acadie, 2) la faiblesse tant structurelle que conjoncturelle de la France qu'illustrent la détention arbitraire de gouverneurs français ou les expéditions armées contre des établissements par trop exposés, et 3) la quasi totale liberté qui demeure celle des communautés amérindiennes, les deux communautés implantées dans le pays poursuivent chacune leur destin, en complète indépendance juridique l'une de l'autre.

Si affirmations de souveraineté et apparence de pouvoir il y a, du seul point de vue français, celles-ci ne touchent pas les Amérindiens qui tolèrent sans problème ces étrangers, fort peu encombrants et, par certains aspects, fort utiles. Comme l'écrit Eccles [22]:

Les vrais gouvernants de l'Acadie étaient les Abénaquis, les Micmacs et les Malécites [...].

Il n'y a même pas, en l'occurrence, malentendu! Tout est du domaine du non-dit, de comportements.

Le moins que l'on puisse en dire est que le fait laisse peu de place au droit.

Ce constat est certes embarrassant pour les «autorités» mises en cause par l'existence de «territoires (réputés) non cédés» par elles.

Mieux vaut que ce constat passe aux oubliettes des archives administratives. Qu'il y repose en paix.

Le mythe ressuscité et triomphant dans la forme du territoire traditionnel non cédé

Mon propos aurait pu s'arrêter là. Si ce n'est qu'en 2019, soit vingt-trois ans après la publication par l'Académie royale des Sciences d'Outre-Mer de mon texte dans lequel je concluais à l'inexistence d'une cession des terres des Mi'kmaq directement à la France d'abord, indirectement à l'Angleterre ensuite, le rapport annuel du recteur de l'Université de Moncton, Jacques Paul Couturier, qui m'est transmis en ma qualité de professeur émérite de cette université, apporte à ces conclusions la plus officielle des confirmations.

Le recteur annonce solennellement que: «nos campus sont établis sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Malécites et des Mi'kmaq».

Cette déclaration sera reprise dans différentes circonstances, notamment lors des cérémonies de collation des grades académiques.

D'où venait ce bienheureux revirement qui ne pouvait que me combler, mais navrer par contre un haut fonctionnaire de la province du Nouveau-Brunswick? Comme souvent en pareil cas d'un long cheminement, totalement inattendu de moi et impliquant de nombreux acteurs involontaires.

Au premier rang de ceux-ci figure le Groupe directeur sur les devenirs autochtones de l'Université Concordia, née en 1974 de la fusion d'institutions fondées à l'origine par deux organismes réputés et engagés autant dans l'action sociale qu'académique: la Société de Jésus et la YMCA.

En 2017, le groupe précité recommande des secteurs prioritaires dans lesquels l'université peut améliorer sa réponse aux principes et aux appels à l'action formulés par la Commission de vérité et de réconciliation du Canada. Cette dernière commission trouve son origine dans l'Entente du 20 novembre 2005 entre le gouvernement du Canada et divers organismes agissant pour le règlement du problème dit «des pensionnats indiens». Aborder ce problème particulièrement sensible et douloureux de l'histoire sociale canadienne contemporaine dépasse notre propos. Qu'il suffise d'écrire que ces nonante-quatre appels à l'action clôturent les pages du rapport final de la Commission de vérité et de réconciliation; ce rapport, directement ou indirectement, souvent demande et obtient les excuses et le pardon des plus hautes autorités et corps constitués du pays.

En outre, en 2017, le groupe, dans son énoncé de reconnaissance territoriale, préconise, dans toutes les universités du pays, l'adoption solennelle et régulièrement répétée de l'existence dans les domaines des universités de territoires autochtones non cédés par leurs ayants droit aux puissances coloniales. Cette proposition est aujourd'hui suivie notamment par l'Université de Moncton.

Le problème des terres non cédées, apparent dans mes deux textes successifs, demeure ainsi dans l'actualité, en raison de sa diffusion médiatique. Au-delà de ce point de vue de principe, difficilement contestable, le problème sera difficile-

ment résolu de manière concrète en raison de l'écoulement du temps, de sa complexité et surtout de l'importance du non-dit.

NOTES ET RÉFÉRENCES

- [1] Après 1997, j'ai publié sur le sujet: *Se marier en Acadie française, XVII^e et XVIII^e siècles* (Moncton, Chaire d'études acadiennes/Éditions d'Acadie, 1998, 270 pp.), *Le lieutenant civil et criminel Mathieu de Goutin en Acadie française (1688-1710)* (Moncton, Chaire d'études acadiennes, 2004, 468 pp.), et un recueil d'études, *Regards d'un historien du droit sur l'Acadie des XVII^e et XVIII^e siècles* (Moncton, Institut d'études acadiennes, 2008, 331 pp.).
- [2] Voir *Bulletin des Séances*, 43 (1997-4): 517-541.
- [3] B. Slattery, «Aboriginal sovereignty and imperial claims», in *Osgoode Hall Law Journal*, 29 (4): 681-703 (1991); *id.*, «Did France claim Canada upon 'discovery'?», in J. M. Bumsted (ed.), *Interpreting Canada's Past* (Toronto, Oxford University Press, 1986); *id.*, *French Claims in North America, 1500-59* (University of Saskatchewan, Native Law Centre, 1980); *id.*, «Understanding Aboriginal rights», in *Canadian Bar Review*, 66 (4): 727-783 (1987).
- [4] A. Gourd, *Les chartes coloniales et les constitutions des États-Unis de l'Amérique du Nord* (Paris, Imprimerie nationale, 3 vol., 1885-1903).
- [5] Voir G. MacBeath, «Dugua de Monts (Du Gua, de Mons), Pierre», in *Dictionnaire biographique du Canada*, vol. 1, Université Laval/University of Toronto, 2003. Ci-après dénommé *DBC*.
- [6] A. Vachon, «Fléché, Jessé», in *DBC*, *op. cit.*
- [7] L. Campeau, «Le Coq de la Saussaye, René», in *DBC*, *op. cit.*
- [8] W. A. Squires, «Argall, sir Samuel», in *DBC*, *op. cit.*
- [9] G. MacBeath, «Razilly (Rasily), Isaac de», in *DBC*, *op. cit.*
- [10] R. Baudry, «Menou d'Aulnay, Charles de», in *DBC*, *op. cit.*
- [11] Tous ne portent pas ce titre, remplacé, selon les cas, par un substitut de rang inférieur.
- [12] Voir C. B. Fergusson, «Duret de Chevry de La Boulaye, Charles», in *DBC*, *op. cit.*
- [13] Le Grand Robert (en ligne): 2. (1801, Mercier). FIG. LITTÉR. Encenseur, flatteur, laudateur.
- [14] J'adopte ici l'une des orthographes les plus couramment pratiquées.
- [15] Le terme doit être compris dans son acception d'ensemble d'individus que rapproche un certain nombre de caractères de civilisation, notamment de langue et de culture.
- [16] AC, C11D, 2, pp. 96-97. Je remercie mon collègue et ami, Maurice Basque, de m'avoir exhumé cette référence au départ de ses inépuisables ressources.
- [17] Voir J. Vanderlinden, *Se marier en Acadie française, XVII^e et XVIII^e siècles*, *op. cit.*, pp. 230-231.
- [18] Au sujet de ceux-ci, voir M. Lavoie, «Les aboiteaux acadiens: origines, controverses et ambiguïtés», in *Port Acadie*, 13-14-15: 115-145 (2008-2009).
- [19] Voir J. Reid, *Nova Scotia: A Pocket History* (Halifax and Winnipeg, Fernwood Publishing, 2009), p. 20.
- [20] Voir J. Vanderlinden, *Les pluralismes juridiques* (Bruxelles, Bruylant, 2013), p. 363.
- [21] Je passe sur le recours tantôt à l'anglais, tantôt au français, qui n'ajoute rien à la clarté du négoce.
- [22] W. J. Eccles, *France in America* (New York, Harper & Row, 1972), pp. 65-66.